

DOI: 10.5281/zenodo.4415169
CZU: 37.015.3(430)

PSIHOLOGIA ȘCOLARĂ ÎN GERMANIA, MODEL EUROPEAN DE BUNE PRACTICI

Nicolae BUCUN, *doctor habilitat, profesor universitar*
Institutul de Științe ale Educației
ORCID iD: 0000-0002-9767-2828

Rezumat. *Experiența Germaniei privind asigurarea asistenței psihologice în educație este deosebit de valoroasă pentru statele europene, acumulată pe parcursul multor ani. În articolul de față, recomandăm exemplele de bune practici din sfera discutată ale acestei puteri mondiale, spre analiză și discuții, pentru a fi preluate, inclusiv de Republica Moldova, printre alte țări. În contextul reformei educaționale din anii '70-'80 ai secolului trecut, psihologia școlară din republica federală parlamentară s-a dezvoltat într-un sistem modern de consiliere și sprijin. Deși, inițial, acest domeniu a fost înțeles ca reprezentând, în special, diagnostic și testare, dar și asistență pentru copii și adolescenți, psihologia școlară din Germania acoperă, la ora actuală, o gamă largă de activități.*

Cuvinte-cheie: *psihologia școlară din Germania, asistența psihologică în educație, state federale, psihologi școlari, psihologie profesională, consiliere psihologică școlară, Asociația Psihologilor Profesioniști din Germania.*

THE SCHOOL PSYCHOLOGY IN GERMANY, AN EUROPEAN MODEL OF BEST PRACTICES

Abstract. *Germany's experience in providing psychological assistance in education is particularly valuable for European countries, accumulated over many years.*

In this article, we recommend the examples of best practices of this world power, for analysis and discussion, to be taken over, among other countries by the Republic of Moldova. In the context of the educational reform of the 1970s and 1980s of the last century, school psychology in this country has developed into a modern system of counseling and support. Although, initially, this field was understood as representing, in particular, diagnosis and testing, but also assistance for children and adolescents, school psychology in Germany currently covers a wide range of activities.

Keywords: *school psychology in Germany, psychological assistance in education, federal states, school psychologists, professional psychology, school psychological counseling, The Professional Association of German Psychologists.*

Introducere

Psihologia școlară din Germania are un profil profesional dezvoltat în mod uniform, dincolo de toate diferențele structurale și din state federale.

De la începuturile dezvoltării acestui domeniu – de la Mannheim, în 1922, până la înființarea primelor centre de consiliere psihologică școlară, în anii '50 – la Hamburg, Heidelberg, Fürth, Stuttgart, München, Berlin, Köln și Düsseldorf și la extinderea masivă a acestor unități specializate, în cursul reformei educaționale din anii '70. De ani de zile, psihologia școlară germană, ca știință aplicată, a fost testată

constant în practică într-un sistem școlar în schimbare. Punctul culminant al acestei evoluții a fost recomandarea Comisiei Federale de Stat din 1974 de a extinde serviciile psihologice școlare pentru circa 5.000 de elevi, cu câte un psiholog școlar, care, însă, nu a fost aplicată în multe state federale. Dimpotrivă, în ultimii 15 ani, funcțiile nu au fost ocupate și sistemul de sprijin psihologic școlar din multe state federale a fost redus din motive financiare. Aceasta înseamnă că elevilor, școlilor și profesorilor li se refuză sprijinul important.

Profilul profesional actual al psihologilor școlari din Germania conține sarcinile și standardele de calitate, cerințele privind viitorul psihologiei școlare din Germania și starea actuală de dezvoltare [7].

Asociația Germană a Psihologilor

Asociația Germană a Psihologilor are următoarele obiective esențiale:

- reprezentarea și responsabilitatea pentru toate problemele psihologiei profesionale, inclusiv formarea și educarea psihologilor, precum și definirea criteriilor de bune practici ale disciplinei (standarde etice și ocupaționale);
- exercitarea de presiuni asupra organelor guvernamentale, autorităților și grupurilor sociale, precum și creșterea gradului de conștientizare a publicului cu privire la problemele legate de psihologie, ca disciplină științifică și practică profesională;
- furnizarea de informații despre îngrijirea și serviciile de sănătate psihologică, condițiile de muncă relevante sub aspect psihologic și aplicarea cunoștințelor științifice actualizate în psihologia profesională [2].

Report Psychologie este publicația de specialitate a Asociației Psihologilor Profesioniști din Germania (BDP), în care sunt abordate problemele politice și sociale profesionale, unde se publică rezultatele cercetărilor și informațiilor regionale din sfera discutată. Cu un număr de aproximativ 12 000 de exemplare *per ediție*, *Report Psychologie* este revista de psihologie cu cel mai mare tiraj din zona de limbă germană, care apare de zece ori pe an [3].

Activitatea psihologului

Experiența Germaniei privind asigurarea asistenței psihologice în educație are o importanță deosebită pentru statele europene, acumulată pe parcursul multor ani. În acest articol, recomandăm ca exemple de bune practici ale acestei puteri mondiale în sfera discutată să fie analizate și preluate, inclusiv de Republica Moldova.

Psihologia școlară din această țară are un profil profesional uniform, în pofida diferențelor structurale din regiuni și state federale. De la începuturile sale, din anul 1922 – până la înființarea primelor centre de consiliere psihologică școlară, în anii '50, apoi – până la extinderea acestora aproape la nivel național, în contextul reformei educaționale din anii '70-'80, psihologia școlară din Germania s-a dezvoltat într-un sistem modern profesional de consiliere și sprijin. Deși acest domeniu a fost înțeles, inițial,

ca reprezentând diagnostic și testare, dar și sfaturi privind selecția școlară pentru copii și adolescenți, psihologia școlară din Germania acoperă, astăzi, o gamă largă de activități. La funcția organizației școlare ca spațiu de învățare socială și de locuit, au fost adăugate noi sarcini legate de psihologie, precum tratarea heterogenității, promovarea interacțiunii sociale în clasele de elevi și climatul educațional, prin măsuri preventive și de intervenție în cazuri de intimidare, mediere, consiliere în situații de criză, măsuri pentru menținerea sănătății personalului didactic și a elevilor, de sprijin pentru instituții de învățământ în dezvoltare.

Cunoașterea școlii din punct de vedere psihologic este necesară pentru formarea ulterioară a profesorilor și specialiștilor în pedagogie, în dezvoltarea și gestionarea personalului care activează în educație. Acest lucru este completat de servicii de consultanță individuală, cum ar fi supraveghere și *coaching* pentru cadrele didactice și conducerea școlii. Fapt ce înseamnă că astăzi psihologia școlară este un sistem indispensabil de consultanță și suport pentru managementul și supravegherea școlii, profesori, elevi și părinți. Respectivul profil profesional constituie baza comună a psihologiei școlare în Germania. Datorită sistemului de învățământ federal, psihologia școlară din statele federale va continua să se dezvolte cu priorități diferite. Secțiunea *Psihologie școlară* din cadrul BDP reușește să armonizeze aceste evoluții diferite ale statelor federale într-un singur profil profesional comun de psihologie școlară și anume:

- Psihologia școlară, ca psihologie aplicată pentru școală;
- Psihologia școlară în Germania;
- Psihologia școlară, ca serviciu psihologic de specialitate al școlii, de sprijin al elevilor, părinților, profesorilor, managerilor școlii, de supraveghere a școlii, de administrație școlară și a organelor legislative.

Psihologii școlari dețin o diplomă universitară în psihologie și sunt experți în domeniul ce vizează comportamentul, gândirea și învățarea oamenilor. Activitatea lor se concentrează pe relațiile dintre oameni din grupuri și organizații. Psihologia școlară utilizează cunoștințe științifice pentru a ajuta școlile și părinții în educația, consilierea și sprijinirea elevilor, precum și dezvoltarea personalității fiecărui copil și tânăr, în vederea obținerii diplomelor de absolvire cu rezultate adecvate și participări active ale acestora la viața socială, conform vârstei. Psihologia școlară se bazează pe psihologia dezvoltării, psihologia clinică, psihologia organizațională, științele

sociale, neuroștiințele, teoria învățării și psihologia sănătății. Aceasta include, totodată, prevenirea, intervenția și evaluarea atât în zona individuală, cât și în grup [4].

Psihologia școlară ca psihologie aplicată

Psihologia școlară utilizează cunoștințe psihologice pentru a sprijini școala în mandatul său educațional și elevii în procesul de învățământ, precum și în cariera școlară, în obținerea unor calificări adecvate. Psihologia școlară face parte din sistemul de educație public, în conformitate cu legea fundamentală.

Psihologia științifică are în obiectiv învățarea, gândirea, sentimentele și relațiile interumane (ca indivizi și în grupuri). Învățarea și predarea în școală se bazează, în mare parte, pe procese psihologice, educaționale, sociale și neuro-fiziologice. Prin urmare, cunoașterea psihologiei școlare constituie fundamentul predării și educației în școli.

Descoperirile științifice ale dezvoltării, motivației, învățării, psihologiei sociale, muncii și sănătății, psihologiei industriale și organizaționale, psihologiei educaționale, psihologiei clinice și cercetării creierului sunt combinate în psihologia școlară pentru domeniul practic al instituțiilor educaționale, în mod integrat în sistemul de învățământ public, altfel decât se practica anterior. Psihologia oferă teorii, metode, intervenții și instrumente, încercate și testate, pentru a sprijini, încuraja și solidariza oamenii într-un mod util, pentru a identifica și a evita evoluțiile nefavorabile din comunități. Psihologia școlară se consideră necesară în sensul de a contribui la consolidarea sistemului public de educație și formare.

Psihologia școlară este reprezentată prin serviciul specializat care sprijină pe toți cei implicați în viața școlară: elevii și îngrijitorii acestora, profesorii, conducerea școlii, supraveghetorii, administrații școlii și organele legislative [5; 7].

Obiectul Psihologiei școlare

Psihologia școlară poate oferi sprijin și recomandări, direcționate spre cunoașterea în profunzime a sistemului școlar dintr-un stat federal sau altul și prin structurile de cooperare cu servicii psihosociale de specialitate și de bunăstare locală a tineretului. Psihologia școlară oferă asistență și susține:

- părinții, elevii, profesorii, personal educațional, conducerea școlii și supravegherea școlară;
- colegii și clase școlare;
- școala, ca organizație socială și ca instituție cu misiune educativă;
- comitetele și cercurile calității.

Psihologia școlară acordă sprijin în contextul consilierii individuale pentru învățare, dezvoltare și probleme de comportament ale elevilor, în special în:

- promovarea talentelor individuale;
- consilierea și asistența pentru diagnostic în cadrul programului *Școala incluzivă*;
- elaborarea de planuri de ajutor și măsuri preventive.

Psihologia școlară sprijină părinții și școlile în eforturile lor de a răspunde cerințelor copiilor și adolescenților pentru educație și formare profesională, pentru dezvoltarea lor personală și pentru participarea viitoare la viața socială. În acest context, include:

- încurajarea și susținerea celor care solicită sfaturi în dezvoltarea abilităților și resurselor lor;
- consolidarea autoeficienței, competenței sociale a elevilor și competenței metodologice a cadrelor didactice;
- dezvoltarea abilităților profesionale și a personalității cadrelor didactice.

Psihologia școlară acordă școlilor consultanță în următoarele direcții:

- dezvoltarea școlii și a calității în educație;
- dezvoltarea școlii incluzive;
- dezvoltarea și implementarea de măsuri pentru interacțiunea socială la lecții;
- prevenirea violenței, formarea echipelor de criză și combaterea crizelor în viața de zi cu zi a școlii;
- măsuri pentru menținerea sănătății profesorilor și a elevilor;
- intervenții, moderare și mediere în conflicte;
- stabilirea de oferte pentru consiliere individuală și în echipă pentru profesori, supraveghere și *coaching*;
- dezvoltarea și implementarea unei formări suplimentare;
- activitatea cercurilor calității și a comitetelor pentru toți [4].

Psihologii școlari susțin drepturile copilului la creștere și educație, la dezvoltarea adecvată a personalității sale și participare activă la viața socială, conform vârstei.

Psihologii școlari sprijină profesorii în activitățile lor profesionale. Aceasta contribuie la formarea continuă, satisfacție la locul de muncă, precum și la igiena mentală, deci, nu în ultimul rând, la sănătatea cadrelor didactice.

Psihologii școlari sunt mediatori și utilizatori ai cunoștințelor în psihologie și pentru școală. Atunci

când se lucrează cu profesori și cursanți, abilitățile existente ar trebui extinse, pentru a putea acționa independent și responsabil, în sensul educației adecvate. Drepturile personale și de informare ale celor care solicită asistență sunt respectate.

Psihologia școlară se angajează să evidențieze evoluțiile nedorite, percepute în instituțiile școlare și în sistemul de învățământ, pe baza cunoștințelor științifice și a competențelor sistemice și analitice în domeniu și să sublinieze măsurile de îmbunătățire a situației create.

Principiile de lucru

Psihologii școlari sunt supuși obligațiilor etice profesionale ale psihologilor calificați, având următoarele principii în exercitarea meseriei:

- *Acces liber.* Elevii, părinții, profesorii, conducerea școlii și supraveghetorii acesteia au acces gratuit și direct atunci când le sunt necesare sfaturi psihologice școlare.
- *Voluntariat.* Consilierea psihologică școlară este, în general, voluntară pentru cei care solicită asistența specialiștilor în domeniu.
- *Gratuitate.* Diagnosticul și sfaturile psihologice școlare sunt, în general, gratuite.
- *Independență și neutralitate.* Psihologii școlari își orientează activitatea profesională către preocupările celor care solicită asistență. Pentru aceasta au nevoie de o poziție neutră în sistemul școlar, care va evita conflictele de rol. Opiniile specialiștilor sunt independente (în conformitate cu legile și reglementările existente) și funcționează pe baza principiilor etice profesionale și a standardelor de calitate.
- *Confidențialitate.* Există o datorie de confidențialitate pentru diagnosticul psihologic școlar și consilierea oferită [7; 8].

Calificarea psihologilor școlari în Germania

Psihologii școlari în Germania dețin diplome în psihologie, fiind, de regulă, absolvenți de master în psihologie, având și certificatul european *EuroPsy* sau un grad internațional comparabil. În Bavaria, spre exemplu, psihologii școlari susțin examenul de stat în psihologie. Masteratul în *Psihologie* este vizat ca bază comună pentru psihologii școlari din toate statele federale. Psihologii școlari dobândesc, în general, calificări în domeniile psihologiei educaționale, psihoterapeutice, sistematice sau organizaționale. Cunoașterea aprofundată a psihopatologiei, pregătirea rapoartelor de experți și realizarea interviurilor completează competențele de specialitate. Psihologii școlari au cunoștințe particulare despre:

- sistemul școlar și educațional al statului federal, respectiv al unui anumit *land*, condițiile școlilor locale și infrastructurile psihosociale regionale;
- procesele de învățare și formele de comportament ale copiilor și tinerilor;
- procesele de dezvoltare a copiilor și adolescenților;
- procesele de grup și dinamica în clase și grupuri;
- terapia psihoterapeutică, sistemică și de învățare;
- metode de învățare socială și cooperativă;
- intervenția în criza psihologică școlară, la școală;
- didactica predării, conducerea clasei și școala în dezvoltare;
- metodele de evaluare tehnică a cursurilor și moderare de grupuri;
- metode de *coaching*, supraveghere, mass-media, gestionarea și conflictele [4].

De regulă, studenții dobândesc calificări în domeniile psihologiei educaționale, terapeutice sau organizaționale suplimentare.

Psihologii școlari au cunoștințe specifice despre:

- învățarea și comportamentul copiilor și tinerilor;
- procesele de dezvoltare și creștere a copiilor și tinerilor;
- intervenția în criza psihologică din sistemul școlar;
- metodele de învățare psihoterapeutice, sistematice și terapeutice;
- problematica didacticii psihologiei;
- sistemul școlar din statul federal respectiv;
- școlile specifice de la fața locului;
- infrastructura psihosocială la fața locului;
- gestionarea grupurilor și organizarea evenimentelor de formare avansată.

În domeniul psihologiei școlare, există servicii specializate, cu persoane de contact pentru problemele de învățare și comportament ale elevilor, precum și pentru chestiuni legate de formarea continuă, dezvoltarea personalului și a instituției educaționale.

Specialiștii vizați aplică metode psihologice școlare de diagnostic, intervenție, sprijin și formare, precum și abilitățile lor speciale în școală și în zona psihosocială.

Domenii de activitate

Psihologia școlară susține și consultă persoane și grupuri:

- școala ca sistem și instituție de învățare, predare și educație;
- studenți, părinți, profesori, administratori școlari și inspectori școlari;

Psihologia școlară remediază chestiunile ce apar în predarea și învățarea în școală:

- problemele de studii, dezvoltare și comportament ale elevilor;
- promovarea talentelor individuale;
- elaborarea planurilor și a măsurilor de sprijin;
- gestionarea crizelor;
- dezvoltarea profesionalismului și personalității cadrelor didactice;
- evoluțiile școlii și consilierea organizațională;
- consolidarea competenței și încrederii în sine, a competenței sociale și a competenței metodologice de către profesori și elevi.

Psihologia școlară susține:

- difuzarea de informații și sfaturi pentru public și politicieni cu privire la problemele de educație, dezvoltare școlară în context educațional;
- promovarea de măsuri preventive în școli;
- consolidarea de acțiuni pentru formarea și sănătatea profesorilor.

Promovarea serviciilor de calitate pe următoarele dimensiuni:

- activități profesionale, bazate pe starea actuală a științei psihologice;
- munca în echipă și colaborarea interdisciplinară;
- activități profesionale prin supraveghere periodică;
- activități regulate de sprijin în situații individuale, precum și sistemice.

Psihologii școlari oferă asistență pentru școli și grupuri:

- instruire regulată în domeniile diagnosticului, terapiei, consilierii;
- consultanță legată de managementul sistemic organizațional;
- măsuri pentru evaluarea periodică și asigurarea calității;
- servicii psihologice școlare;
- orientarea către principiile etice profesionale ale asociației profesionale și temeiul legal [5; 7].

Nevoile psihologilor școlari

Activitățile psihologilor școlari necesită condiții, cadru juridic, organizațional și personal pentru munca lor, care, până în prezent, au fost implemen-

tate în mod diferit în statele federale. Practic, este nevoie de următoarele:

- ancorarea legală în legile școlare ale statelor federale;
- dotarea conform standardelor internaționale, cu scopul de a furniza servicii de calitate;
- până în anul 2015, un psiholog școlar lucra pentru 1 000 de elevi sau, altfel spus – pentru maximum 5 școli;
- echipamente și materiale moderne, conform cerințelor (de exemplu, cu operațiuni de testare psihologică);
- instruirea unei structuri organizaționale care asigură conformitatea cu principiile enumerate.

Serviciile psihologice în contextul condițiilor sociale

Condițiile sociale actuale modelează situațiile de viață, dar și cele școlare ale copiilor și adolescenților. Prin urmare, și activitatea psihologilor educaționali. În anul 2007, în Germania, erau aproximativ 14 milioane de copii și tineri, cu vârste sub 18 ani, dintre care aproximativ 9,6 milioane erau elevi.

De notat că, în prezent, 668.000 de profesori lucrează în școlile de învățământ general. Pe de altă parte, 26 la sută dintre toate cadrele didactice se pensionează înainte de limita de vârstă, aproximativ jumătate dintre ei – din cauza problemelor psihologice.

Până la 5 la sută dintre elevi sunt repetenți, anual, iar aproximativ 8 la sută dintre tineri nu obțin certificate de absolvire a școlii. Pierderea motivației și lipsa de încredere într-un viitor profesional adesea se dezvoltă în instituțiile de învățământ. Numărul celor care s-au distanțat de școală și care lipsesc mai mult de 40 de zile pe an de la ore este de 2 la sută (adică, circa 192 000 de elevi, anual, la nivel național). Sistemul educațional german produce, astfel, un grup mare de *învinși* în societate.

Mulți copii și adolescenți din această țară dezvoltată se consideră lipsiți de perspective pentru viitor și, prin urmare, le scade motivația pentru performanța academică și comportamentul orientat spre învățare. Aceasta are loc în condiții de creștere a cererii pe piața muncii, însă fără a exista suficiente joburi disponibile, dar și destui tineri cu pregătire corespunzătoare pentru angajatori. Costurile pe termen lung pentru sistemele sociale și juridice sunt preprogramate de fiecare eșec școlar.

Originea socială a copiilor nu doar că influențează succesul lor în învățare (fapt cunoscut din studiul PISA), ci are impact și asupra sănătății lor. Potrivit

cercetării Institutului „Robert Koch” privind sănătatea copiilor și adolescenților, frecvența manifestării dificultăților psihologice depinde de statutul socio-economic al fiecăruia. În timp ce 16 la sută dintre copiii din *clasa socială superioară* au fost identificați ca având probleme psihologice, aceeași tendință s-a resimțit cu referire la 31 la sută dintre elevi din *clasa socială inferioară*.

Factorii de protecție pentru sănătatea mintală a copiilor și adolescenților sunt, în special, cei care influențează familia, cum ar fi coeziunea familiei și atmosfera familială pozitivă. Familia, ca loc de socializare și orientare morală, continuă să piardă din pozițiile sale de importanță. Mulți părinți privesc în altă direcție sau nu au puterea de a stabili limite pentru copiii lor.

Prin urmare, profesorii își asumă din ce în ce mai mult sarcina de a oferi elevilor o educație care să o completeze pe cea din familiile lor și să le asigure o îndrumare morală. În multe școli, totuși, volumul de muncă al cadrelor didactice este atât de mare, încât se confruntă cu lipsa de timp și energie pentru a soluționa asemenea gen de chestiuni. Sistemele de sprijin psihologic școlar sunt necesare, în acest context, pentru a susține profesorii în lucrul individual cu elevii, în dezvoltarea abilităților de specialitate ale acestora, printr-o formare continuă și pentru menținerea sau restabilirea sănătății, prin măsuri de psihoigienă. Suportul psihologic școlar orientat sistemic este, de asemenea, o componentă centrală a dezvoltării școlare, a programului școlar educațional și a organizării vieții școlare.

Totodată, influența mass-media asupra copiilor și tinerilor crește semnificativ, de asemenea, filmele și jocurile la computer cu conținut violent *nasc, adesea, monștri*. Educația pentru a învăța cum să folosim mass-media și sursele de informații în mod competent devine, prin urmare, o sarcină din ce în ce mai importantă pentru școli.

Cazurile sângeroase din Erfurt, Emsdetten și din alte școli germane au demonstrat că unii elevi se află în situații care pot avea consecințe foarte grave conducând la un comportament extrem. Amenințările pentru profesori și colegi de clasă, incidentele de violență în instituții de învățământ, procesele de intimidare cu documentarea filmelor pe telefoane mobile și publicarea lor pe internet sunt, adesea, doar unele cazuri ieșite din comun privind pericolul pe care îl declanșează, dar reliefează faptul că unii elevi au probleme de sănătate psihologică sau mintală, necunoscute anterior, manifestate prin crize de dezvoltare socială.

Prevenirea violenței, intervenția în situații de criză și psihologia de urgență câștigă, astfel, teren de o importanță tot mai mare ca domenii psihologice școlare, alături de alte sarcini. Studiile americane au arătat că furia din școli a fost aproape întotdeauna enunțată în prealabil și, prin urmare, recunoscută. Psihologia școlară poate aduce o contribuție decisivă la evitarea incidentelor violente din instituții de învățământ, prin cunoștințele promovate privind psihologia dezvoltării, a personalității, psihologia clinică și cunoașterea sistemului școlar.

Promovarea elevilor cu talente speciale are o importanță deosebită. Se consideră că între 2-3 la sută dintre elevi au abilități intelectuale speciale, adică, în Germania, este vorba de aproximativ 200 000 de elevi. Rolul sincer de confidenți de încredere ai psihologilor școlari este esențial în activitatea lor de depistare precoce, diagnosticarea suportului diferențiat și sprijinul specializat oferit pentru cei dotați.

Rezultatele studiilor privind nivelul de educație, realizate de PISA, *Trends in International Mathematics and Science Study* (TIMSS), dar și altele, au condus spre creșterea semnificativă a cererii de șanse egale pentru elevii din familiile cu stres psihosocial sau din cele ale migranților. Totuși, acest lucru nu poate fi posibil, fără un sistem structurat de sprijin școlar cu diverse profesii. Stabilirea unui sistem social de avertizare timpurie pentru detectarea abuzului sau neglijării necesită, de asemenea, includerea regulată a cunoștințelor clinice psihologice și sistemică în școală, pe lângă cooperarea cu asistența socială a tinerilor și a școlii.

Datorită fenomenului „*PISA shock*” și necesității de îmbunătățire a calității sistemului de învățământ, statele federale au intervenit la nivel de politici în domeniul educației într-un ritm fără precedent: acestea se referă la înscrierea timpurie la școală, faza de intrare în școală, școlile de toată ziua, munca comparativă, promovarea talentelor, integrarea persoanelor cu dizabilități și elevilor de origine non-germană, arbitrul central, dezvoltarea școlară, programele școlare, inspecțiile și multe altele.

Noile provocări datorate condițiilor de viață ale copiilor și adolescenților, nivelul ridicat de stres al profesorilor și dinamica extremă cauzată de procesele de schimbare din școli, conduc la o nevoie acută de sisteme de sprijin școlar și extracurricular.

Fostul președinte federal, Horst Köhler sublinia următoarele, în discursul său despre politicile în domeniul educației: „În sfârșit, trebuie să luăm în serios necesitatea sprijinului individual pe care trebuie să-l oferim studenților. Pentru aceasta, profesorii au

nevoie de mai mult sprijin din partea specialiștilor – de exemplu, a logopezilor, psihologilor școlari și asistenților sociali școlari.”

Asistența psihologică din Germania se confruntă cu noi provocări:

- Condițiile de viață și de învățare modificate ale elevilor din școli conduc la dezvoltarea psihologiei școlare.
- Cooperarea între psihologia școlară și educația specială va continua să evolueze.
- Consolidarea profesionalismului sistemelor de sprijin în școală cu furnizorii independenți, psihologii rezidenți și alții externi.
- Eforturile semnificative ale autorităților publice sunt necesare pentru atingerea standardelor elaborate sau racordarea la cele internaționale.
- Educația și formarea pentru a deveni psiholog școlar vor corespunde cerințelor actuale.
- Dezvoltarea în continuare a unui curriculum comun.

Asociațiile și alți reprezentanți ai psihologiei școlare din Germania urmează să sprijine mai departe dezvoltarea acestui domeniu și să actualizeze continuu profilul profesional în cauză.

Profesorii-consilieri au tendința de a sprijini familiile, prin inițierea unor dialoguri privind carierele școlare și problemele de învățare, în timp ce psihologii școlari oferă sfaturi ce țin de aspecte psihologice. Pe lângă studiile de specialitate ca profesori, aceste persoane au studiat și psihologia. Psihologii școlari sunt supuși legilor referitoare la confidențialitate statutare față de personalul școlii. Prin urmare, părinții se pot orienta spre consultare cu încredere. Sfaturile psihologice școlare sunt, în general, gratuite.

Bazele activității psihologice școlare

Psihologii școlari susțin coexistența și cooperarea tuturor celor implicați în activitățile din instituția de învățământ (elevi, părinți, profesori), prin cunoștințele și metodele psihologice și cele pedagogice. Acestea includ sfaturi și ajutor copiilor cu probleme de învățare și performanță, precum și formarea continuă pentru cadre didactice și directori, susțin colaborarea pentru progresul instituțional. Psihologii au scopul de a contribui la dezvoltarea personală, performanță și bunăstare în școală.

Alături de asistența psihologică în situații stricte și de criză, școlile și administratorii acestora își oferă sprijinul pentru a face față cerințelor actuale și celor care pot să se impună; au o dublă calificare – de psihologi și profesori. Sunt familiarizați cu

practica școlară atât din perspectiva cadrelor didactice, cât și din cea a specialiștilor psihologi.

Datorită obligației de confidențialitate, conform articolului 203 StGB (*Criminal Code* (StGB) §203 *Violation of private secrets*) [6], aceștia sunt parteneri de încredere ai celor care le solicită consiliere.

Principalele domenii de activitate ale psihologilor școlari

Psihologii școlari activează pe mai multe direcții:

- Oferă consiliere privind dificultățile de învățare și de performanță (de exemplu, *tulburări parțiale de performanță, probleme de motivație și de comportament la locul de muncă*).
- Se implică în luarea deciziilor speciale de carieră școlară (de exemplu, *necesități speciale de sprijin și talente*).
- Oferă consultanță în caz de criză acută (spre exemplu, *de scădere bruscă a performanței sau refuz de a merge la școală, în probleme de disciplină, agresivitate, conflicte și violență*).

Consilierea psihologică școlară, adesea, este un proces îndelungat – cu succese, contracarări și ocoliri – până când cei implicați pot continua să lucreze fără ajutorul psihologului școlar. Ca parte a consultării, există *feedback* constant cu privire la încercările de schimbare în direcția dorită. Exemplul de mai sus arată, de asemenea, că reprezentanți importanți ai mediului social (de ex., profesori) sunt implicați în rezolvarea problemelor elevului.

În contextul consilierii individuale, psihologii școlari sunt persoanele de contact pentru a soluționa o varietate de subiecte, cum ar fi teama de examene, înscrierea la școală, teme, îndrumare, supradotare, hiperactivitate, concentrare, metodologie de învățare, stângăcie, dificultăți în lectură, ortografie și aritmetică, gestionarea situațiilor de criză (comportament autovătămător, probleme educaționale), alegerea carierei școlare etc.

În mod frecvent, se efectuează și teste de diagnosticare pentru a determina abilitățile elevilor. Pornind de la acest deziderat, opțiunile de sprijin sunt discutate, planificate și implementate împreună cu cei afectați și implicați. (*Notă: Părinții interesați pot obține informații utile, detaliate și sfaturi despre fiecare dintre subiectele de mai sus.*)

Psihologii școlari lucrează în cadrul grupurilor de discuții ale elevilor și cu clasele (de exemplu, învățarea și instruirea referitoare la metode, gestionarea constructivă a conflictelor, antrenamentul de relaxare). Specialiștii vizați organizează seminare reprezentative în cadrul claselor, inițiază dialoguri pe teme actuale pentru părinți. Ne referim la reali-

zarea temelor pentru acasă, promovarea concentrației, educația media, gestionarea conflictelor spinoase, precum *educația nu este jocul copiilor*.

Un psiholog școlar, de pildă, organizează o serie de discuții pe teme educaționale, într-o școală primară, destinate părinților, organizate pe parcursul a șase seri. În afară de schimbul de experiență a acestora privind situațiile actuale dificile în relațiile cu copiii, scopul esențial al întrunirilor respective este de a găsi modalități de ajutor în activitatea educațională de zi cu zi.

Psihologul școlar începe prima sesiune cu o discuție principală pe o temă de maximă actualitate pentru părinți, urmată de un schimb de experiență. La următoarele întâlniri, inițiatorul propune spre dezbateri o serie de subiecte de mare interes pentru cei prezenți, precum:

- tratarea tulburărilor de deficit de atenție la copii;
- utilizarea televizorului și internetului, ca temă sensibilă pentru toți;
- tratarea agresivității la copii;
- stabilirea anumitor limite de către părinți;
- educație pentru independență.

În cadrul sesiunilor, se renunță la discuții teoretice și cercetări îndelungate asupra cauzelor problematice, în favoarea unor abordări care se axează pe posibile soluții la probleme. Punctul de plecare este întotdeauna o problemă educațională specifică, care este propusă spre analiză fie de lider, fie de participanți.

Cele mai relevante rezultate ale unei asemenea inițiative sunt achiziția de noi contacte și comunicarea strânsă între părinți. Acestea sunt posibile grație unei atmosfere deschise și de încredere în cadrul grupului, prin moderarea profesionistă a discuțiilor publice de psihologul școlar. Nu este vorba de dialoguri științifice, ci despre ajutor reciproc în mod practic. Abilitățile parentale existente în problemele educaționale ale membrilor grupului sunt puse la dispoziția fiecăruia dintre cei prezenți. Liderul grupului (psihologul școlar) permite părinților să manifeste competență prin prezentarea informațiilor factuale de interes, prin moderarea discuțiilor și prin sugestii de reflecție asupra problemelor de educație. Mulți părinți sunt conștienți de percepțiile copiilor lor în problema dată și de propriul lor comportament.

Psihologii școlari lucrează în sistemul de învățământ ca actori ai proceselor de dezvoltare școlară (de exemplu, profilul școlii, programele școlare, cultura școlii). Participă la conferințe cu varii tematici, precum climatul școlar, violența în școli, evaluarea

performanțelor. *Școala noastră pe drumul către o muncă pozitivă și o cultură a dialogului în conflict* – ar fi chintesența unei asemenea reuniuni.

Ca parte a unui proiect de îmbunătățire a climatului social și de lucru la un liceu, psihologul școlar trebuie să se implice în dezvoltarea unor reguli de bază pentru predare (de a lucra împreună) și interacțiune socială (de a trăi împreună).

Psihologul școlar este membru al echipei școlii, elaborează chestionare pentru părinți și elevi, organizează ședințe individuale ale părinților împreună cu directorul, în care se discută despre implementarea regulilor și se evaluează succesul unui proiect sau altul, moderează ședințele grupurilor de proiecte, în care sunt reprezentați și membrii consiliului părinților. Psihologul este persoana de contact pentru promovarea unor idei și dorințe din partea părinților, care să se încredințeze că nevoile lor sunt încorporate în proiecte pe cât este posibil.

Astfel, există garanția participării active a părinților, precum și a viabilității proiectului.

Cooperare și rețele de parteneri

Psihologii școlari au numeroase ocupații, în contextul parteneriatelor interinstituționale:

- Școli și administrația școlii;
- Centre de consiliere școlară;
- Consilierea profesorilor;
- Servicii de educație specială mobilă;
- Asistență socială școlară în școli;
- Centre de consiliere educațională;
- Psihologi practicanți, psihoterapeuți, medici și clinici;
- Asistență socială a tinerilor și servicii sociale;
- Instituții de protecție a copilului și tineretului;
- Birouri de ocupare a forței de muncă;
- Autorități sanitare.

Colaborarea cu partenerii instituționali și din afara școlii este facilitată de contacte personale frecvente. Mulți psihologi școlari lucrează în grupuri interdisciplinare care se ocupă de varii activități legate de abilitățile școlare și înscrierea la școală, „copii agitați”, copii în clase multinaționale, agresiune, asistență socială școlară, refuzul de a merge la școală, consiliere în carieră și alegerea carierei, violență sexuală și abuz sexual, tulburări de alimentație, copii refugiați, cooperare cu serviciul de psihiatrie a copiilor și adolescenților etc. De aceea, acești specialiști pot îndruma adesea părinții către centrele, unde pot obține ajutorul adecvat nevoilor și problemelor lor.

Consilierul direct pentru elevi și părinți este profesorul. Totuși, problemele complexe necesită competențele psihologilor școlari. După ce părinții și elevii epuizează modalitățile de remediere a situațiilor dificile cu ajutorul cadrelor didactice sau profesorilor consultanți, există, desigur, posibilitatea de apelare la psihologul școlii, în mod direct și anonim, dacă este necesar. Adresa psihologului responsabil pentru școala respectivă, cu detalii despre programul său de lucru, pot fi găsite pe avizier, anume pe afișul *Sfaturi școlare* care există în fiecare instituție de educație. Consilierea psihologică școlară este gratuită, precum notam. Trebuie de reținut dezideratul despre obligativitatea confidențialității absolute asigurate prin lege, în consilierea psihologică școlară din Germania.

Principiile etice ale Societății Germane de Psihologie (DGP) și ale Asociației Psihologilor Profesioniști din Germania (BDP) stau la baza funcționării serviciilor de asistență psihologică școlară din această țară. În ajutorul psihologilor vine și Codul de Conduită al BDP. Aceste documente pot servi ca repere pentru elaborarea unor acte normative și în Republica Moldova.

I. Drepturile și garanțiile în cercetarea psihologică și predarea psihologiei

Principiile etice germane reliefează câteva direcții principale din activitatea psihologului [1].

1. Dreptul de bază care garantează libertatea științei nu este formal, dar este, totuși, limitat în măsura în care consecutivitatea științifică încalcă alte drepturi esențiale. Psihologii care efectuează cercetări ori sunt angajați să predea materia de studiu au obligațiuni și responsabilități etice față de semenii lor (bărbați și femei) și față de mediul natural.
2. Dreptul la libertatea științei și a predării impune responsabilitatea etică psihologilor care lucrează în acest domeniu, pentru a se asigura că cercetarea și predarea nu sunt influențate de interese financiare sau de alte aspecte vitale din exterior. Acest lucru implică faptul că psihologii angajați în cercetare sunt responsabili pentru scopurile care și le-au propus pentru cercetare, proiectarea și principiile cercetării, interpretarea și diseminarea rezultatelor investigației, și nu numai că au dreptul, ci și obligația de a preveni interferențele neconstituționale în acest sens.

Recunoașterea realizărilor științifice ale celor care susțin opinii sau credințe disidente, membrilor altor grupuri de vârstă și de sex opus, altor clase sociale și culturi și tendința de a corecta propriile erori pe baza unor argumente convingătoare –

indiferent de sursa unor astfel de argumente – sunt toate reperele cheie ale etosului profesional al psihologilor angajați în cercetare și predare.

3. Garanția constituțională care protejează libertatea cercetării împotriva influențelor exterioare trebuie înțeleasă, de asemenea, ca impunerea unei responsabilități morale psihologilor angajați în cercetare și predare, pentru promovarea metodelor democratice de lucru în cadrul comunității științifice. Noile agende de cercetare, abordările intelectuale și metodele trebuie să fie supuse revizuirii dezinteresate, indiferent de originea lor.
4. Garanțiile enumerate mai sus sunt asigurate și psihologilor angajați în cercetare care dețin anumite posturi, aceștia fiind supuși instrucțiunii pentru personalul superior și psihologi care efectuează cercetări în numele terților.
5. Indiferent de responsabilitatea pe care o au membrii altor grupuri profesionale pentru măsurile individuale asumate, în contextul unui proiect de cercetare, psihologii-manageri de proiecte poartă responsabilitatea totală pentru munca desfășurată.

II. Principii care ghidează buna practică științifică

1. Practica profesională în cercetare și predare se caracterizează printr-o onestitate fără compromisuri în căutarea și transferul descoperirilor științifice. Pentru a obține descoperiri științifice veritabile, psihologii angajați în cercetare și predare se angajează să respecte principiile menționate.
2. Psihologii se asigură că activitățile lor de cercetare sunt realizate în conformitate cu procedurile metodologice recunoscute în general și că rezultatele acestora pot fi testate și verificate.
3. Psihologii sunt în orice moment dispuși să prezinte, să justifice și să-și supună criticii raționale procedurile științifice, în conformitate cu scopul cercetării urmărite.
4. Dacă proiectele de cercetare sunt realizate independent de structurile personale sau instituționale – de obicei, în contextul sprijinului financiar care protejează bunele practici științifice, acest lucru ține responsabilitatea cercetătorilor înșiși să se asigure că astfel de proiecte sunt elaborate în conformitate cu cele științifice, profesionale și principiile etice stabilite. Psihologii angajați în cercetare și predare se străduie să țină cont în mod adecvat, în procesul de cercetare, de toate informațiile și contraargumentele disponibile.
5. Psihologii sunt deschiși la critici și dispuși să

adopte o atitudine critică față de propriile lor descoperiri. Psihologii angajați în cercetare și predare sunt obligați să-și documenteze rezultatele cercetării. Ei au tendința să facă disponibile pe deplin și necondiționat rezultatele lor științifice și să garanteze posibilitatea ca ele să fi asimilate în cercetare și predare. Această obligație autoimpusă se aplică, de asemenea, în contextul rezultatelor cercetării ce contrazic teoria sau ipotezele cercetătorului, precum și în cazurile în care cercetătorul poate, din alte motive, să considere neoportun necesitatea publicării rezultatelor. Contribuțiile partenerilor, colegilor, studenților și cercetătorilor care au precedat activitatea tematică de investigare a autorului trebuie să fie menționate în mod explicit și clar.

III. Principii de ghidare a cercetării cu persoane participante

1. Cercetarea psihologică depinde de participarea persoanelor, ca subiecți experimentali. În calitate de oameni de știință, psihologii sunt conștienți de relația dintre experimentator și subiectul experimental, de rolul special pe care și-l asumă, drept consecință, și de responsabilitatea care revine experimentatorului. Psihologii se asigură că cercetarea nu amenință demnitatea și integritatea participanților la cercetarea psihologică și iau toate măsurile adecvate pentru a garanta siguranța și bunăstarea subiecților lor experimentali. În același context, ei de asemenea, trebuie să încerce să excludă orice risc de vătămare a celor implicați.
2. Răspunderea asumată de cercetători este deosebit de mare, dacă subiecții experimentali sunt vulnerabili sau dacă aceștia nu sunt în stare să-și asume responsabilitatea pentru propriile acțiuni, sau situația de cercetare poate fi de așa natură ca să amenințe capacitatea subiecților experimentali de a răspunde pentru acțiunile lor.
3. Oamenii trebuie să participe la experimente psihologice în mod voluntar (indiferent de dispozițiile reglementărilor de examinare privind participarea la experimente psihologice). Subiecții experimentali trebuie informați, folosind un limbaj pe înțeles, în mod rezonabil, despre toate obiectivele și detaliile experimentului, precum și despre disconfortul și riscurile asociate cu participarea lor. Toate aceste măsuri pot influența decisiv asupra deciziei de a participa la experiment sau nu. Participanții trebuie informați și despre existența unor observatori ascunși. În cazuri excepționale, când furnizarea unor ample informații înainte de experiment ar fi incompatibilă cu

obiectivele experimentului, trebuie luate măsuri speciale pentru a se asigura că subiecții experimentali nu sunt în niciun fel periclitați de participarea lor. În astfel de cazuri, subiecții experimentali trebuie informați în termeni generali cu privire la motivele pentru care nu le vor pune în întregime în imagine. Persoanele pentru testare trebuie să fie prezentate detaliat cu privire la natura experimentului la încheierea lui. Același lucru se aplică în cazurile de observare ascunsă. În cazurile în care oamenii nu pot oferi consimțământul în sine, acesta trebuie să fie obținut de la reprezentanții legali ai acestei persoane.

4. Dacă subiecții experimentali sunt studenți sau alte persoane aflate într-o relație dependentă cu psihologul care gestionează proiectul, acesta din urmă trebuie să se asigure că, în cazul în care acești subiecți refuză sau încetează să participe, nu vor suferi dezavantaje, ca urmare.
5. Psihologii nu trebuie să supună persoanele teste care le pot pune în pericol sănătatea mentală sau fizică. Experimentele trebuie încheiate imediat, dacă subiecții experimentali răspund într-o manieră neașteptat de adversă experimentului. În cazul în care participarea la un experiment are ca rezultat consecințe nedorite pentru subiectul experimental, psihologul trebuie să rectifice consecințele respective ori să se asigure că acestea vor fi rectificate de alții.
6. Psihologii sunt, de asemenea, responsabili de asigurarea faptului că munca de cercetare, efectuată de persoane sub supravegherea lor sau a altor forme de control și monitorizare este etică. Sarcinile implicate în cercetarea cu participanții umani pot fi atribuite numai persoanelor care au fost instruite corespunzător și pregătite pentru asemenea activități. Experimentele psihologice pot fi efectuate numai în medii instituționale adecvate.

IV. Animale în cercetare și predare

1. Experimentele care implică animale sunt indispensabile în contextul anumitor domenii ale cercetării și predării psihologiei. Totuși, și în acest caz, dar și în toate cazurile, psihologii trebuie să arate respect pentru viață. Experimentele pot fi desfășurate numai de către persoane cu experiență în experimente pe animale și cu cunoștințe reale și juridice ale problemelor implicate în îngrijirea animalelor.
2. Cercetarea și predarea care implică animale necesită un grad neobișnuit de mare de sensibilitate la problemele etice și cunoștințe speciale despre cum se poate preveni, pe cât posibil, dis-

confortul, suferința și durerea care pot apărea. Psihologii care efectuează experimente pe animale depun eforturi rezonabile pentru a minimiza disconfortul, suferința și durerea subiecților implicați.

3. Atunci când se decide dacă este esențial sau nu să se efectueze experimente pe animale în contextul unui proiect psihologic, trebuie să se acorde o atenție deosebită stării actuale a cunoștințelor științifice și dacă scopul cercetării ar putea fi atins prin utilizarea unor metode alternative.
4. Experimentele pe animale trebuie efectuate numai cu intenția de a crește cunoștințele științifice. Trebuie avut în vedere atenția dacă procedura experimentală selectată este adecvată pentru utilizarea speciilor și numărului de animale utilizate.
5. În cazul experimentelor care fac obiectul sarcinilor de notificare și aprobare prevăzute de legislația privind bunăstarea animalelor – totuși, în cazul experimentelor pe animale care se concentrează exclusiv pe comportament spre excluderea intervențiilor fizice sau impunerea durerii – ultima versiunea Comunicării IV, emisă de Comisia Senatului pentru Cercetarea Animalelor a Societății Germane pentru Promovarea Cercetării (*Deutsche Forschungsgemeinschaft*) este obligatorie pentru psihologii care efectuează experimente pe animale.
6. Trebuie luate măsuri pentru ca personalul general și auxiliar care efectuează experimente pe animale în contextul cercetării și predării și care sunt sub supravegherea psihologilor, să fie informați în mod corespunzător cu privire la procedura experimentală și îngrijirea și utilizarea animalelor într-un mod proporțional cu sarcinile care le sunt atribuite.

V. Publicarea rezultatelor cercetării investigaționale

1. Rezultatele cercetării psihologice trebuie să fie puse la dispoziția comunității științifice. Rezultatele trebuie prezentate corect, cuprinzător și clar pentru a evita interpretări greșite.
2. Datele care pot fi utilizate pentru identificarea persoanelor, trebuie să fie anonimizate.
3. Discuțiile interne și criticile din cadrul disciplinei sunt favorabile dezvoltării științei și nu pot fi prevenite.
4. Creditul trebuie acordat explicit și clar personalului cheie din publicațiile comune. Ordinea în care este creditată autoritatea trebuie să facă dreptate cu ponderea reală a contribuției fiecărei persoane la lucrare.

5. Psihologii care depistează, ulterior, erori semnificative în datele lor publicate, trebuie să ia măsuri rezonabile pentru a le corecta printr-o rectificare, erată sau alte mijloace de publicare adecvate.
6. Psihologii cărora li se pun la dispoziție proiecte, rapoarte finale sau alte texte științifice nepublicate, în calitate de evaluatori experți pentru publicații, vor proteja confidențialitatea și drepturile de autor ale aceluia, cărora le-au fost trimise astfel de materiale.

VI. Predare, dezvoltare profesională continuă și pregătire, supervizare

Sarcina psihologilor care lucrează ca educatori este de a învăța studenții despre starea actuală a științei psihologiei într-un mod obiectiv și de înțeles. Opiniile personale trebuie să fie declarate în mod explicit ca atare. Este important să vă asigurați că anunțurile pentru cursuri și prelegeri publice și furnizarea acestora nu trezesc așteptări false. Psihologii activi, ca educatori, trebuie să fie conștienți de relația specială care există între profesori și studenți și n-o exploatează în beneficiul lor personal.

Informațiile personale obținute despre studenți, pe parcursul activităților de predare, trebuie să fie tratate cu același grad de confidențialitate, ca informațiile despre clienți/pacienți și subiecți experimentali. În cazul demonstrațiilor de caz, trebuie acordată o atenție specială pentru a proteja demnitatea și bunăstarea persoanelor prezentate. Aceste reguli se aplică și în relațiile cu pacienții. Studenții care participă la demonstrarea studiilor de caz, trebuie să fie instruiți în sarcina lor de a păstra confidențialitatea cu privire la anonimatul oricăror persoane care pot fi prezentate și de a proteja viețile private ale aceluia. Psihologii activi, ca educatori, își îndeamnă elevii să participe la experimente psihologice în măsura în care acestea sunt necesare într-un context de instruire și de cercetare.

În astfel de cazuri, trebuie luată în considerare responsabilitatea specială datorată persoanelor care acționează ca subiecți experimentali. Dacă personalul sau studenții acționează în funcția experimenterilor înșiși – în aplicarea procedurilor de diagnostic, de exemplu – trebuie să se ia măsuri, în pofida responsabilității suportate de experimenterii înșiși, pentru a se asigura că aceștia acționează într-un mod care respectă aceste principii etice. Psihologii nu trebuie să ofere consultanță sau tratament plătit elevilor cărora le predau sau pentru care sunt responsabili la examene academice.

Psihologii implicați în predare sau organizare în cadrul programelor de instruire de orice fel, trebuie să se asigure că informațiile publicate despre

astfel de programe sunt corecte. În cadrul predării cursurilor de formare, formare avansată sau perfecționare profesională continuă, ori ca parte a supravegherii, relațiile cu studenții și cu cei care participă la cursuri postuniversitare, trebuie să fie organizate astfel, încât acești studenți să poată oferi în mod continuu suficient feedback cu privire la calitatea muncii lor. Psihologii activi ca educatori trebuie să evalueze activitățile desfășurate de cursanți și studenți, pe baza criteriilor relevante specificate în programul de instruire.

Psihologii care supraveghează activitățile practice postuniversitare ale stagiariilor sau colegilor de vârstă trebuie să se asigure că aceștia sunt familiarizați cu principiile etice menționate și le monitorizează respectarea. Psihologii care predau în cadrul dezvoltării profesionale continue cursuri de pregătire avansată sau de specialitate nu trebuie nici direct, nici indirect, să solicite cursanților să dezvăluie informații personale. Dacă dezvăluirea informațiilor personale a fost identificată în mod clar, ca o cerință pentru procedura de instruire, acestea pot fi obținute numai în mod voluntar și cu acordul

participanților înainte de exercițiul relevant. Psihologii activi, ca educatori, nu pot furniza tratament psihoterapeutic sau de orice altă formă colegilor de vârstă cu care sunt în relație dependentă. În circumstanțe excepționale, un astfel de tratament poate fi administrat, dacă este acordat explicit candidatului implicat în formare și dacă este inclus în procedura de formare [1].

În concluzie, trebuie să menționăm că asigurarea activității psihologice școlare în Germania este realizată de stat, în baza actelor normative și legislative care, deseori, diferă de la o regiune a țării la alta. Experiența organizării și promovării asistenței psihologice școlare în această țară a UE poate servi ca fundament pentru promovarea multor aspecte ale asistenței psihologice școlare în Republica Moldova. Deosebit de calitativ în Germania este conținutul activității psihologice școlare – managementul asistenței psihologice în ajutorul copilului, drepturile și responsabilitățile părinților în educație și rolul psihologului școlar în adaptarea și includerea tinerilor în viața socială.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE

1. *Ethical Principles of the German Professional Psychologists*. [citat 23.09.2020]. Disponibil: <https://www.reseapsychologues.eu/attachment/48103/>
2. *German Association of Psychologists*. [citat 01.10.2020]. Disponibil: <https://www.bdp-verband.de/english>
3. *Report Psychologie*. [citat 11.09.2020] Disponibil: <https://www.bdp-verband.de/publikationen/report-psychologie>
4. *Schulpsychologie in deutschland berufsprofil*. [citat 12.08.2020]. Disponibil: <https://www.bdp-schulpsychologie.de/backstage2/sps/documentpool/2015/berufsprofil.pdf>
5. *Staatliche Schulberatung in Bayern*. [citat 25.09.2020]. Disponibil: <https://www.km.bayern.de/ministerium/institutionen/schulberatung.html>
6. *Strafgesetzbuch (StGB) § 203 Verletzung von Privatgeheimnissen*. [citat 25.08.2020]. Disponibil: <https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/§§203.html>
7. *Ulbricht Helga Was macht eigentlich ein Schulpsychologe bzw. eine Schulpsychologin?* [citat 25.08.2020]. Disponibil: <https://www.familienhandbuch.de/kita/schule/probleme/wasmachteigentlicheinschulpsychologe.php>
8. *Was macht ein Schulpsychologe?* [citat 25.08.2020] Disponibil: <https://gedankenwelt.de/was-macht-ein-schulpsychologe/>